

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Философские науки

ПРОЛЕТАРИАТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Рудаков Сергей Иванович¹, Смирнов Вячеслав Владиславович²

¹Доктор философских наук, профессор кафедры истории философии и культуры, Воронежский государственный университет, Университетская площадь 1, Воронеж, Россия,
E-mail: rudakovprof@mail.ru

²Исследователь, Воронежский государственный педагогический университет,
ул. Ленина 86, Воронеж, Россия, E-mail: smlava05072001@gmail.com

Аннотация

В статье рассматривается такое понятие, как "пролетариат", на разных этапах развития общества, а также анализируется современное положение пролетариата в России. Именно фабричный рабочий был прогрессивной частью пролетариата в начале XX века. Но изменение формы трудовых отношений, сокращение числа пролетариев, занятых в сфере промышленно-заводского производства в результате автоматизации и роботизации, и в то же время ежегодный рост занятости в сфере услуг дает нам понимание того, что в наше время передовым отрядом пролетариата являются не только одни фабричные рабочие.

Ключевые слова: пролетариат, занятость, марксизм, труд, коммунизм, социализм.

I. ВВЕДЕНИЕ

В среде постсоветской левой мысли довольно часто употребляется оппортунистический тезис о том, что в современной России, якобы нет пролетариата и прежде, чем помогать ему осознать себя как класс, его необходимо создать. Как считают некоторые «красные охранители», вроде небезызвестного профессора кафедры социальной философии и философии истории Санкт-Петербургского государственного университета М.В. Попова, создание пролетариата заключается в поддержке национальной буржуазии, заинтересованной в том, чтобы развивать производство в своей стране. В своей работе «Диалектика, как метод философии истории» он приходит к следующему умозаключению: «В буржуазии, которая сейчас правит в нашей стране, есть часть, которая является национальной буржуазией, которая свою прибавочную стоимость, получаемую на основе эксплуатации рабочих, использует для подъема отечественного производства и хочет получать прибавочную стоимость не за счет разрушения государства и общества, а за счет строительства и укрепления. Наиболее последовательным выразителем такой линии является Президент России В.В. Путин. А есть компрадорская буржуазия.

Это те представители буржуазии, которые свою прибыль получают не от развития отечественного производства, а от его уничтожения». Видимо, по мнению профессора Попова, новорожденные собственники само собой будут поощрять развитие профсоюзов, вступление рабочих в коммунистическую партию, образование кружковых рабочих организаций по изучению идей марксизма-ленинизма, а также другие возможности для ограничения своей власти над их сверхэксплуатацией, и, как следствие, прибавочной стоимостью. По нашему мнению, данная концепция в высшей мере противоречива и является вопиющим проявлением ревизионизма в рабочем вопросе. Но главное, на что бы хотелось обратить внимание, так это на то, что, по сути, ее сторонники отрицают в России наличие критического количества пролетариата, который должен стать основной силой в грядущей революции. Давайте разберемся в том, верны ли их умозаключения.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Начнем с самого главного – определения. Что же такое пролетариат? В разное время это слово получало самые разнообразные определения. Конечно же, они зависели напрямую от господствующих производственных отношений, а также от уровня научно-технического прогресса и урбанизации. Буквально слово «пролетарий» происходит от *proles* — потомство, т. е. обозначает «неимущий, имеющий только потомство». Ф. Энгельс в работе «Принципы коммунизма» дает более узкую характеристику этого феномена, укладывающуюся в реалии производственных отношений XIX века: «Пролетариатом называется тот общественный класс, который добывает средства к жизни исключительно путем продажи своего труда, а не живет за счет прибыли с какого-нибудь капитала, - класс, счастье и горе, жизнь и смерть, все существование которого зависит от спроса на труд, т. е. от смены хорошего и плохого состояния дел, от колебаний ничем не сдерживаемой конкуренции. Одним словом, пролетариат, или класс пролетариев, есть трудящийся класс XIX века». Энгельс обозначил место пролетариата в производственных отношениях и его отношение к собственности на средства производства. Но капитализм уже в начале XX века осуществил свой скачок в еще более развитую стадию – в империализм. Потерпела крушение парижская коммуна, на фабриках и заводах все больше использовался труд сложных в управлении машин. В.И. Ленин в своей работе «Великий почин» выделяет наиболее прогрессивную часть революционного класса: «Диктатура пролетариата, если перевести это латинское, научное, историко-философское выражение на более простой язык, означает вот что: только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение ига капитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового, социалистического, общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов.» Определение Ф. Энгельса ни в коем случае не исключается. Владимир Ильич, анализируя состояние пролетариата и его усложнившуюся роль в производственных отношениях, выделяет городских, фабрично-заводских и промышленных рабочих, как возможных руководителей армии труда.

Конечно же Ленин не ошибся, ведь малограмотное крестьянство, за исключением единиц, просто не в состоянии понять идеи марксизма, в силу отсутствия образования. Мелкая буржуазия вплоть до своего разорения более крупным капиталистом, также за редким исключением, будет поддерживать тот общественный строй, при котором она гипотетически сможет многократно увеличить свой капитал. А вот промышленный рабочий, имеющий прямое влияние на прибыль буржуа, сам ее и создает, имеет базовое знание грамоты, может проанализировать происходящие события и стать во главе борьбы с капиталом. Данное уточнение оставалось актуальным долгое время, но после процессов деколонизации, появлению всеобщего базового образования в большинстве развитых стран мира не только образованные фабричные рабочие, интеллигенция, прогрессивные слои буржуазии и аристократии были в состоянии понять идеи коммунизма. Но они были главной силой противодействия капиталисту, так как они являли собой физическое воплощение особого товара «рабочая сила», а, следовательно были создателями прибавочной стоимости, присваиваемой их эксплуататорами.

Новая научно-техническая революция, появление микро и нано электроники и как следствие потребность в создании операционных систем, программ управления и тому подобных систем привели к формированию внутри пролетариата огромного числа работников умственного труда, которые производят не имеющие физического воплощения, но приносящие громадную прибыль цифровые продукты. Увеличение количества работников сферы обслуживания вроде продавцов, консультантов, курьеров и других профессий привело к тому, что сфера людей трудящихся в данной сфере неуклонно росла вплоть до начала пандемии COVID-19. Как отмечала в своей статье «Трансформация тенденций развития сферы услуг под воздействием пандемии COVID-19 (на материалах отрасли туризма)» А.Э. Гамидова: «В результате, по информации Росстата, «в отраслевом разрезе под влиянием карантинных ограничений сильнее всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%)». Но при этом количество людей занятых в промышленной сфере оставалось примерно на том же уровне. Рос уровень безработицы, и так называемая «резервная армия труда» увеличивала свои ряды.

Еще до пандемии появилась теория о выделении из пролетариата отдельной фракции трудящихся, с нестабильной формой занятости широко представленной в it-сфере и сфере услуг – прекариата. Теория о прекариате имеет широкое обсуждение. Тощенко Ж.Т. дает ему следующее определение: «*Прекариат* (англ. precariat) представляет собой формирующийся класс, который, с одной стороны, олицетворяет социальные слои, обладающие профессиональными знаниями, квалификацией, опытом ... с другой – это быстро растущий слой работников нестабильного социального положения с неопределенной, флексибильной (гибкой) степенью занятости ... и произвольной оплатой труда. Они полностью или частично лишены доступа к социально-правовым гарантиям и к средствам социальной защиты». Но это является лишь одной из теорий осмысления метаморфоз происходящих с рабочим классом в постиндустриальном обществе.

Все эти новые формы занятости не отменяют ключевых марксистских критериев классовобразования. Но стоит обратить внимание, что из-за данной не постоянной формы занятости, работодатель в современной России нашел дополнительные лазейки для того, чтобы действовать в обход трудовому законодательству и давать еще меньше социальных гарантий людям труда. Наиболее распространенным способом такого ущемления прав, является принуждение работников устраиваться в крупные компании не по трудовому договору, а через договор ГПХ, оформление работника как самозанятого или ИП.

По данным Росстата, приведенным в таблице 1.1, мы можем убедиться в устойчивой динамике роста количества заключаемых договоров ГПХ по отношению к другим:

Таблица 1.1 - Структура работающих по найму на основной работе по видам договора (в процентах).

	Всего	в том числе имели работу			
		по трудовому договору		по договору гражданско-правового характера	на основе устной договоренности без оформления документов
		на неопределенный срок	на определенный срок		
Занятые – всего					
2015	100	91,1	4,0	0,9	4,0
2016	100	91,7	3,7	0,9	3,8
2017	100	91,8	3,4	0,9	3,9
2018	100	92,2	3,1	0,9	3,8
2019	100	92,0	2,8	1,2	4,0
2020	100	92,6	2,6	1,4	3,4
2021	100	92,8	2,3	1,6	3,3

В сухом остатке мы получаем значительную, не защищенную в своих правах, массу людей, которая практически не может самоорганизоваться на борьбу со своими угнетателями, так как минимизирована коммуникация внутри трудового коллектива. Атомизированный работник, атомизированное общество – все это порождение трудовых отношений в рамках капитализма в эпоху нового витка научно-технической революции. Без сомнения мы видим положительную динамику в налаживании горизонтальных связей между такого рода работниками.

Яркими примерами тому служат недавние забастовки курьеров, которые привели к значительному понижению штрафов и отмене некоторых из них. Отгремевшая недавно забастовка ПВЗ «Wildberries», где, к сожалению, не было достигнуто столь позитивных результатов, как в предыдущем примере. Конечно, главной победой и курьеров и работников ПВЗ стало формирование профсоюзов в своих отраслях. Люди, являющиеся, по сути, наемными работниками, а по форме, мелкими буржуа, из-за дыр в нашем трудовом законодательстве и введении новых форм занятости, служащих крупному капиталу, все же находят способы для объединенной борьбы!

А какую же часть пролетариата выделяют современные марксисты теперь как наиболее прогрессивную? Для этого нам нужно обратиться к азам марксистской политэкономии. Любой пролетарий характеризуется в первую очередь тем, что продает особый товар – рабочую силу. В свою очередь его особенность заключается в том, что он создает продукт, стоимость которого выше стоимости самой рабочей силы. В результате образуется разница между стоимостью произведенного трудом рабочего товара и стоимостью товара “рабочая сила”.

Ее безвозмездно присваивает себе капиталист. Промышленный рабочий середины XIX – начала XX веков отличался от некоторых современных рабочих и т.н. прекариата тем, что капиталист сам организовывал его по армейскому принципу. Человек должен был приходить и уходить каждый день в одно и то же время, при этом коллектив был тесно связан не только сугубо профессиональными, но и неформальными отношениями.

Это приводило к формированию коллективизма, осознанию себя как единого класса с идентичными интересами, не только в рамках своего предприятия, но и в рамках всего мира. Профессиональные союзы, а как следствие и самоорганизация в борьбе за свои права привели к массовым стачкам и забастовкам, результатом которых зачастую становились некоторые послабления для пролетариев.

Именно поэтому Ленин был прав, утверждая, что именно фабрично-заводской рабочий является прогрессивной частью пролетариата в начале XX века. Но изменение формы трудовых отношений, сокращение числа пролетариев, занятых в сфере промышленно-фабричного производства в результате автоматизации и роботизации, но при этом ежегодный рост занятости в сфере услуг дает нам понять, что в наше время, передовым отрядом пролетариата являются уже не только одни лишь фабричные рабочие.

Давайте посмотрим на изменение занятости по отраслям в России. По данным международной организации труда в период с 1991 по 2021 год занятость в промышленности упала с 34% в 1991 году до 27% в 2021 году.

Диаграмма 1. Занятость в промышленности (% от общей численности занятых) (смоделированная оценка МОТ) - Российская Федерация

В тоже время занятость в сфере услуг неуклонно растет. С 55% в 1991 году до 67% в 2021 году.

Диаграмма 2. - Занятость в сфере услуг (% от общей численности занятых) (смоделированная оценка МОТ) - Российская Федерация

Так кто же эти загадочные люди, работающие в бурно развивающейся сфере услуг? Можно ли их отнести к пролетариату? Являются ли они, так же как и рабочие, занятые в промышленности, передовыми отрядами рабочего класса? По большей части работники сферы услуг не производят непосредственно материальные блага. Их производство принято считать в современной левой дискуссии одним из важнейших критериев отношения того или иного человека к классу пролетариев. Но при этом они живут продажей своего труда, по большей части не имеют в собственности средств производства, а капиталист по итогу извлекает из их эксплуатации прибыль. Парадокс? Нет, ни в коем случае.

Несмотря на то, что как такового материального производства за курьером, работником ПВЗ, it-разработчиком не стоит, но капиталистом его рабочая сила обменивается на переменный капитал. Эта часть капитала достаётся работнику и тратится на его личное потребление. В процессе помощи реализации стоимости, в том числе прибавочной, заложенной в товаре не происходит переноса этой стоимости на результат труда. Но купленная за этот капитал рабочая сила в процессе труда создаёт новую стоимость, которая обычно больше стоимости капитала, уплаченного при покупке этой рабочей силы. Данная стоимость в процессе производственного потребления (в процессе труда нанятого рабочего) воспроизводит свой собственный эквивалент и сверх того избыток — прибавочную стоимость. Так как размер вновь созданной стоимости не совпадает с размером капитала, который на неё обменивается, Карл Маркс назвал эту часть капитала переменным.

Следовательно, производительные наемные работники, задействованные в сфере услуг, являются пролетариями. Но тут же возникает вопрос, если сферу услуг создает пролетариат, то являются ли им работники бюджетной сферы? Нет, так как их рабочая сила не подчинена капиталу, несмотря на то, что в итоге все они наёмные работники, они не являются производительными наёмными работниками, а лишь перераспределяют уже созданную прибавочную стоимость.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осмисливая вопрос, кто же является пролетариатом в современной России, и есть ли он, мы приходим к выводу, что современный пролетарий это производительный работник, не имеющий в собственности средства производства, задействованный в материальном производстве, или обменивающий свою рабочую силу на переменный капитал.

При значительном росте людей, задействованных в сфере услуг, современным коммунистам никак нельзя отворачиваться от них и их трудовых конфликтов, руководствуясь оппортунистическими тезисами о том, что они якобы пролетариатом не являются и помогать надо только фабрично-заводским рабочим. Коммунисты должны быть на передовой классовой борьбы и современном постиндустриальном обществе шагать в ногу со временем, всячески поддерживая низовую активность не только работников, задействованных в материальном производстве, но и людей с нестабильной занятостью в сфере услуг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ленин В.И. Великий почин. Соч.: в 55 т. М.: Госполитиздат, 1975. Т.39. С. 1-29.

Гамидова А.Э. Трансформация тенденций развития сферы услуг под воздействием пандемии COVID-19 (на материалах отрасли туризма). Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии 2021. Номер 2. С. 15-19.

Попов М.В. Диалектика как метод философии истории. Учебное пособие. Невинномыск.: Издательство Невинномысского института экономики, управления и права, 2010. 64 с.

Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 2022 Стат.сб. Росстат. М., 2022. 151 с.

Смирнова Ю.А. Прекариат и прекарная занятость как социальные феномены: сущность и источники формирования. Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2020. Номер 4. С. 296-309.

Энгельс Ф. Принципы коммунизма. Соч.: в 50 т. М.: Госполитиздат, 1954. Т.4. С. 322-339.

PROLETARIAT IN MODERN RUSSIA

Rudakov, Sergey Ivanovich¹, Smirnov, Vyacheslav Vladislavovich²

¹Doctor of Philosophy, Professor of the Department of History of Philosophy and Culture, Voronezh State University, 1, Universitetskaya Square, Voronezh, Russia, E-mail: rudakovprof@mail.ru

²Researcher, Voronezh State Pedagogical University, 86, Lenina Street, Voronezh, Russia, E-mail: smlava05072001@gmail.com

Abstract

The article considers such a concept as "proletariat" at different stages of society development, and also analyzes the current situation of the proletariat in Russia. It was the factory worker who was the progressive part of the proletariat in the early XX century. But the change of the form of labor relations, the reduction of the number of proletarians employed in the sphere of industrial-factory production as a result of automation and robotization, and at the same time the annual growth of employment in the service sector gives us the understanding that in our time, the advanced detachment of the proletariat is not only factory workers alone.

Keywords: proletariat, employment, Marxism, labor, communism, socialism.

REFERENCES LIST

Lenin V.I. Velikij pochin. Soch.: v 55 t. M.: Gospolitizdat, 1975. T.39. S. 1-29.

Gamidova A.E. Transformaciya tendencij razvitiya sfery uslug pod vozdejstviem pandemii COVID-19 (na materialah otrasli turizma). Teoriya i praktika servisa: ekonomika, social'naya sfera, tekhnologii 2021. Nomer 2. S. 15-19.

Popov M.V. Dialektika kak metod filosofii istorii. Uchebnoe posobie. Nevinnomyssk.: Izdatel'stvo Nevinnomysskogo instituta ekonomiki, upravleniya i prava, 2010. 64 s.

Rabochaya sila, zanyatost' i bezrabotica v Rossii (po rezul'tatam vyborochnyh obsledovanij rabochej sily). 2022 Stat.sb. Rosstat. M., 2022. 151 c.

Smirnova YU.A. Prekariat i prekarnaya zanyatost' kak social'nye fenomeny: sushchnost' i istochniki formirovaniya. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Obshchestvennye nauki. 2020. Nomer 4. S. 296-309.

Engel's F. Principy kommunizma. Soch.: v 50 t. M.: Gospolitizdat, 1954. T.4. S. 322-339.